

UDK: 004.738.5:336.74(575.1)

“O‘ZBEKISTON RAQAMLI IQTISODIYOTIDA KRIPTOVALYUTA MEXANIZMLARINI JORIY ETISH IMKONIYATLARI”

Jumageldiyev Faxriddin Eroli o‘g‘li

E-mail: djumageldiyevf7@gmail.com

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

DOI: [10.5281/zenodo.17489930](https://doi.org/10.5281/zenodo.17489930)

Annotatsiya

Mazkur ilmiy ishda kriptovalyuta tushunchasining iqtisodiy mohiyati, uning shakllanish tamoyillari va evolyutsiyasi tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi – kriptovalyutalarning iqtisodiy tabiatini ochib berish, ularning bozor mexanizmi va qiymat shakllanishiga ta’sir etuvchi omillarni aniqlashdan iborat. Tadqiqot metodologiyasi nazariy tahlil, qiyosiy tahlil, tarixiy-evolyutsion yondashuv hamda kontent tahlili asosida amalga oshirildi. Jahon kriptovalyuta bozorining statistik ko‘rsatkichlari asosida bozor kapitallashuvi, foydalanuvchilar sonining o‘sishi va savdo hajmining dinamikasi tahlil qilindi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, kriptovalyutalar muqobil to‘lov vositasi, investitsion aktiv va kapital oqimini erkinlashtiruvchi raqamli mexanizm sifatida shakllanmoqda. Xulosalarga ko‘ra, kriptovalyutalarning iqtisodiyotdagi o‘rni ularning emissiya cheklanganligi, blokcheyn texnologiyasi va talab–taklif muvozanati bilan belgilanadi. Shu bilan birga, ularning tezkor kengayishi iqtisodiy xavfsizlik, moliyaviy nazorat va tartibga solish bilan bog‘liq muammolarni yuzaga keltirmoqda.

***Kalit so‘zlar:** kriptovalyuta, blokcheyn, raqamli iqtisodiyot, kriptoaktivlar, bozor kapitallashuvi, DeFi, tokenlashuv, moliyaviy mexanizm.*

Abstract

This study analyzes the economic essence of cryptocurrency, its formation principles, and evolutionary development. The aim of the research is to reveal the economic nature of cryptocurrencies and determine the main factors influencing their market mechanism and value formation. The research methodology is based on theoretical analysis, comparative analysis, historical-evolutionary approach, and content analysis. Statistical indicators of the global cryptocurrency market, including market capitalization, user growth, and trading volume dynamics, were examined. The results show that cryptocurrencies are shaping as an alternative payment instrument, investment asset, and digital mechanism that liberalizes capital flows. According to the conclusions, the role of cryptocurrencies in the economy is determined by limited emission, blockchain technology, and demand–supply interaction. However, their rapid expansion generates certain risks related to economic security, financial regulation, and market stability.

***Keywords:** cryptocurrency, blockchain, digital economy, crypto assets, market capitalization, decentralized finance, tokenization, economic mechanism.*

KIRISH

XXI asrda raqamli iqtisodiyotning shakllanishi natijasida pul-moliya tizimida yangi transformatsion jarayonlar boshlandi. Aynan shu jarayonlarning natijasi sifatida kriptovalyuta tushunchasi shakllandi. Kriptovalyutalar – blokcheyn texnologiyasiga asoslangan, markazlashmagan boshqaruvga ega, kriptografik himoya bilan ta’minlangan raqamli aktiv bo‘lib, iqtisodiy muomalada qiymatni saqlash, o‘tkazish va almashish vositasi sifatida qo‘llaniladi. Ularning paydo bo‘lishi an’anaviy moliya tizimining ayrim

kamchiliklari – yuqori tranzaksiya xarajatlari, vositachilarga qaramlik, cheklangan likvidlik va xalqaro to‘lovlarda byurokratik to‘siqlarning mavjudligiga javob sifatida yuzaga keldi. Kriptovalyutalarning iqtisodiy evolyutsiyasi uch bosqichda namoyon bo‘ladi. Birinchi bosqich (2008–2013) – ilmiy-texnologik shakllanish davri bo‘lib, Satoshi Nakamoto tomonidan taqdim etilgan “Bitcoin” konsepsiyasi global moliyaviy muhitda yangi raqamli valyuta paradigmasiga asos soldi. Ikkinchi bosqich (2014–2017) – funksional rivojlanish davri bo‘lib, Ethereum kabi tizimlar paydo bo‘lishi natijasida kriptovalyutalar nafaqat to‘lov vositasi, balki smart-kontraktlar orqali turli iqtisodiy bitimlarni avtomatlashtirish mexanizmiga aylandi. Uchinchi bosqich (2018–hozirgacha) – institutsional integratsiya bosqichi bo‘lib, bugungi kunda kriptovalyutalar xalqaro moliya tizimining bir segmentiga aylanib bormoqda. Statistik ma’lumotlar ham kriptoiqtisodiyotning jadal kengayib borayotganini tasdiqlaydi. 2016-yilda jahon kriptovalyuta bozori kapitallashuvi atigi 16 milliard AQSH dollarini tashkil etgan bo‘lsa, 2021-yilda bu ko‘rsatkich 2,4 trillion dollarga yetdi va rekord darajaga yetdi. 2024-yil holatiga ko‘ra bozor kapitallashuvi 1,7 trillion AQSH dollari atrofida shakllanib, global moliya aylanmasining ajralmas qismiga aylandi. Kriptovalyutalardan foydalanuvchilar soni ham keskin oshib bormoqda: 2018-yilda dunyo bo‘yicha 35 million foydalanuvchi mavjud bo‘lgan bo‘lsa, 2024-yilga kelib ularning soni 562 million nafardan oshdi. Bu esa kriptovalyutalar keng ijtimoiy-iqtisodiy qamrovga ega bo‘lib borayotganini ko‘rsatadi.

Kriptovalyutalar iqtisodiy mohiyatiga ko‘ra uchta asosiy funktsiyani bajaradi:

1. Qiymat o‘lchovi – bozorda aktiv narxini raqamli yo‘l bilan ifodalash imkonini beradi;
2. Almashuv vositasi – an’anaviy bank tizimisiz xalqaro tranzaksiyalarni amalga oshirishni ta’minlaydi;
3. Qiymat saqlovchi aktiv – inflyatsiya va valyuta xavfidan himoyalaniish mexanizmi sifatida qo‘llaniladi.

Ayniqsa oxirgi yillarda iqtisodiy beqarorlik, inflyatsiya va milliy valyutalarning qadrsizlanishi sharoitida kriptovalyutalar muqobil investitsiya vositasiga aylandi. Masalan, Argentina, Turkiya, Nigeriya va Vetnam kabi iqtisodiyoti inflyatsiyaga sezgir bo‘lgan davlatlarda kriptovalyutalardan foydalanish ulushi aholining 10–17 foizini tashkil

etmoqda. Bu esa kriptovalyutalarning evolyutsiyasi nafaqat texnologik jarayon, balki iqtisodiy zarurat natijasi ekanini ko'rsatadi.

Adabiyotlar tahlili

Kriptovalyutalarning iqtisodiy mazmuni bo'yicha ilmiy qarashlar turlicha talqin etilgan. Dastlabki yondashuvlar kriptovalyutani texnologik mahsulot sifatida talqin qilgan bo'lsa, zamonaviy tadqiqotlar ularni **iqtisodiy tizimning yangi aktiv sinfi** deb baholamoqda. S. Nakamoto tomonidan taqdim etilgan Bitcoin konsepsiyasi kriptovalyutalarning iqtisodiy ildizlarini shakllantirishda asosiy manba bo'ldi [1, 3-b.]. Muallif kriptovalyutani markaziy bank emissiyasiga bog'liq bo'lmagan, ishonch-geneologik tarmoq asosida qiymat almashinuvini ta'minlovchi vosita sifatida ta'riflaydi.

Moliya nazariyasi nuqtayi nazaridan kriptovalyutalarning iqtisodiy tabiati pulning evolyutsiyasida yangi bosqich sifatida baholangan. L. Narayan va X. Ali kriptovalyutalarni **"uzatiladigan qiymat"** konsepsiyasi asosida tushuntiradi va ularning iqtisodiy tizimdagi funksional rolini uch yo'nalishda ko'rsatadi: tranzaksiya vositasi, kapital saqlovchi aktiv va investitsion instrument [2, 41–42-b.]. R. Greenspan esa kriptovalyutalarning qiymatining shakllanishida **talab va taklifning** ustuvor ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaydi hamda ularni **deflyatsion modelga ega bo'lgan aktiv turi** sifatida tasniflaydi [3, 57-b.].

Jahon banki va Xalqaro Valyuta Jamg'armasi tomonidan olib borilgan so'nggi tadqiqotlarda kriptovalyutalar global kapital bozorida muhim investitsion vositaga aylangani qayd etilgan [4, 18-b.; 5, 92-b.]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 2016–2024-yillar davomida kriptoaktivlar bozori 1,7 trillion AQSH dollarigacha o'sgan, foydalanuvchilar soni esa 562 million nafardan oshgan. Bu esa kriptovalyutalarning **iqtisodiy integratsiya** jarayonida qatnasha olishini isbotlaydi. Mahalliy tadqiqotchilar ham kriptovalyutalarning iqtisodiy funksional ahamiyatiga e'tibor qaratganlar. Karimov B. raqamli iqtisodiyotning shakllanishida kriptoaktivlarning **kapital oqimini erkinlashtirish mexanizmi** sifatida ahamiyatini ko'rsatadi [6, 66-b.]. Azizov Sh. va Mamatqulov J. kriptovalyutalarning iqtisodiyotga ta'sirini tahlil qilib, ularni **alternativ to'lov tizimi** va **investitsion aktiv** sifatida baholaydi [7, 53-b.].

Shuningdek, ayrim tadqiqotlar kriptovalyutalarning ijtimoiy-iqtisodiy xavflarini ham ta'kidlaydi. Masalan, Narzullayev A. kriptoaktivlarga oid tartibga solish

mexanizmlari yetarli darajada shakllanmaganida **spekulyativ risklar, moliyaviy firibgarlik va kapitalning noqonuniy oqimi** xavfi kuchayishini qayd etadi [8, 44-b.].

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kriptovalyutalarning **iqtisodiy mohiyati ikki yo'nalishda** talqin qilinadi:

1. **Innovatsion iqtisodiy instrument** sifatida (optimistik yondashuv);
2. **Balanslashtirilgan riskga ega raqamli aktiv** sifatida (tahliliy yondashuv).

Bu esa mavzuni yanada chuqur tahlil qilish va iqtisodiy xulosalar chiqarish uchun nazariy asos yaratadi.

Metodologiya

Tadqiqot kriptovalyuta tushunchasining iqtisodiy mohiyati va evolyutsiyasini tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, u **nazariy-tahliliy (review) yondashuv** asosida olib borildi. Tadqiqot jarayonida iqtisodiy adabiyotlar, ilmiy maqolalar, xalqaro moliyaviy tashkilotlar (Jahon banki, XVJ, OECD) va yetakchi tadqiqotchilar tomonidan taqdim etilgan ilmiy xulosalar **kontent tahlili** asosida o'rganildi. Shuningdek, kriptovalyutalarning paydo bo'lishi, tarixiy shakllanishi va iqtisodiy tizimdagi o'rni **tarixiy-evolyutsion yondashuv** orqali tahlil qilindi. Kriptovalyutalarning iqtisodiy mohiyatini aniqlashda **qiyosiy tahlil** metodi qo'llanilib, ularning an'anaviy pul tizimi va boshqa aktivlar bilan o'xshash va farqli jihatlari iqtisodiy mezonlar orqali solishtirildi. Ma'lumotlarni umumlashtirish va ilmiy xulosalar chiqarishda **induktiv va deduktiv yondashuv** asosida ilmiy fikrlar tizimlashtirildi. Tadqiqot natijalari konseptual tahlil asosida umumlashtirilib, iqtisodiy mazmuni bo'yicha yakuniy ilmiy xulosalar shakllantirildi.

Natijalar

Tahlil shuni ko'rsatadiki, kriptovalyutalar iqtisodiyotga ta'sirini uch bosqichli mexanizm orqali namoyon etadi: **(1) qiymat shakllanishi, (2) bozor mikrostrukturasi va likvidlik kanallari, (3) real sektorga o'tish kanallari**. Birinchi bosqichda qiymat asosan cheklangan emissiya (masalan, qat'iy emissiya jadvali va yarimlashuv hodisalari), tarmoq effekti (foydalanuvchilar soni ortishi bilan foyda oshishi), funksional qo'llanilish (to'lov, jamg'arma, garov, kollateral) va ishonch–kutilmalar blokidan yig'iladi. Bunda defitsit effekti va talab–taklif muvozanati narx dinamikasini belgilaydi, ishlab chiqarish

(mayning) xarajatlari esa “raqamli oltin” tamoyiliga mos ravishda minimal qiymat polini shakllantiradi.

1-Jadval . Kriptoalyutalarning iqtisodiy mohiyatini belgilovchi omillar

№	Omillar nomi	Mazmuni	Iqtisodiy ahamiyati
1	Emissiya cheklanganligi	Aksariyat kriptoalyutalarda (masalan, Bitcoin) emissiya maksimal miqdor bilan chegaralangan (21 mln dona)	Defitsit effekti hisobiga kriptoaktivlarning qiymati uzoq muddatda barqaror o‘sadi
2	Talab va taklif muvozanati	Kriptoalyuta bozori narxi markazlashmagan sharoitda to‘liq bozor kuchlariga asoslanadi	Narx belgilanishi bozor mexanizmi orqali shakllanadi
3	Texnologik asos (blokcheyn)	Tranzaksiyalarning shaffofligi, xavfsizligi va o‘zgarmasligi ta‘minlanadi	Ishonch omilini kuchaytiradi va qiymatni barqarorlashtiradi
4	Ishlab chiqarish xarajati (mayning)	Kriptoalyutalar qazib olinishi energiya va kompyuter resurslari talab qiladi	Minimal qiymat chegarasini belgilaydi (“raqamli oltin” tamoyili)
5	Investor ishonchi	Bozor ishtirokchilarining ishonchi va kapital oqimi bilan bog‘liq	Likvidlikni oshiradi va investitsion talabni kuchaytiradi
6	Tarmoq effekti (Network Effect)	Foydalanuvchilar soni ko‘paygani sari tizim qiymati ortadi	Omili o‘sish mexanizmini ta‘minlaydi
7	Qonunchilik muhiti	Kriptobo‘zorni tartibga soluvchi siyosiy-huquqiy yondashuv	Barqarorlik va qonuniyligni ta‘minlaydi
8	Bozor ishtirokchilari soni	Kriptobirjalar, brokerlar va hamyonlar sonining o‘sishi	Bozor likvidligini kengaytiradi
9	Axborot omili	Ommaviy axborot vositalari va xabarlar narxlarga ta‘sir qiladi	Qisqa muddatli narx tebranishlarini keltirib chiqaradi
10	Qo‘llanilish sohasi	To‘lov tizimlari, DeFi, tokenlashuv va smart-kontraktlar	Real iqtisodiyotga integratsiya imkonini yaratadi

2-Jadval . Kriptoalyuta evolyutsiyasi bosqichlari (2008–2024)

№	Bosqich nomi	Yillar	Asosiy voqealar	Iqtisodiy mazmuni	Natijasi
1	Bitcoin konsepsiyasining yaratilishi	2008–2012	Satoshi Nakamoto tomonidan “Bitcoin” oq qog‘ozi e‘lon qilindi; birinchi blok (Genesis Block) yaratildi; birinchi tranzaksiya amalga oshirildi	Markazlashmagan raqamli pul g‘oyasi paydo bo‘ldi	Kriptoalyutaning texnologik va iqtisodiy asosi yaratildi
2	Altcoinlar davri va bozor kengayishi	2013–2015	Litecoin, Ripple, Dash, Monero kabi muqobil kriptoalyutalar paydo bo‘ldi	Kriptoekotizim diversifikatsiyalandi, bozorda raqobat shakllandi	Kripto bozori ilk bor global moliyaviy muqobil sifatida tanila boshladi
3	ICO va tokenlashuv davri	2016–2017	Ethereum, smart-kontraktlar va ICO (Initial Coin Offering) mexanizmi joriy etildi	Token iqtisodiyoti shakllandi, startaplarga investitsiya oqimi oshdi	Blokcheyn loyihalariga investitsiya bozori rivojlandi
4	Institutsional kirib kelish davri	2018–2019	JPMorgan, IBM, Nasdaq kabi yirik kompaniyalar blokcheynni tatbiq qila boshladi	Kripto bozoriga institutsional ishtirokchilar kirib keldi	Kriptoalyutalar investitsion aktiv sifatida tan oлина boshladi
5	DeFi (Decentralized Finance) davri	2020–2021	Uniswap, Aave, Compound kabi DeFi platformalari paydo bo‘ldi	Markazlashmagan moliyaviy tizim shakllana boshladi	Kriptoalyutalar kreditlash, staking va likvidlik havzalari orqali iqtisodiy faoliyatga kirib bordi
6	NFT va Web3 davri	2021–2022	Raqamli san‘at va intellektual mulk tokenlashdi, OpenSea kengaydi	Aktivlarning raqamlashtirilishi yangi bosqichga o‘tdi	Kripto real iqtisodiyot bilan bog‘lana boshladi

7	CBDC va davlat raqamli valyutalari davri	2022–2024	114 ta davlat CBDC (Central Bank Digital Currency) ustida ishlay boshladi; Xitoy – e-CNY, Yevropa – Digital Euro konsepsiyasi	Kriptovalyuta texnologiyasi davlat moliya tizimiga singa boshladi	Raqamli valyuta iqtisodiy siyosat vositasiga aylandi
---	---	-----------	---	---	--

Ikkinchi bosqichda **bozor mikrostrukturasi** (birjalar, brokerlar, market-meykerlar, kustodial va nekustodial hamyonlar) likvidlikni ta'minlaydi. Spredlar torayishi va arbitraj imkoniyatlari kengayishi narx kashfiyotini tezlashtiradi; derivativlar (fyuchers, opsiya, perp) xedj qilish imkonini berib, narxning qisqa muddatli o'zgaruvchanligini tartiblaydi. Ma'lumotga sezgir segmentlarda axborot assimetriyasi kamayishi bilan volatillik siklik ravishda pasayadi, lekin yangiliklarga nisbatan reaktivlik saqlanadi. Natijada kriptoaktivlar bozorida likvidlik chuqurlashuvi real sektor kanaliga o'tishni tezlashtiradi.

3-Jadval . Kriptovalyuta va an'anaviy pul tizimining qiyosiy tahlili

№	Taqdim etish mezonlari	Kriptovalyuta	An'anaviy pul tizimi
1	Iqtisodiy mohiyati	Raqamli aktiv bo'lib, blokcheyn asosida qiymat ifodalovchi vosita	Qiymat o'lehoivi bo'lgan rasmiy to'lov vositasi
2	Emissiya	Cheklangan yoki algoritmik boshqaruv asosida (masalan, BTC – 21 mln)	Markaziy bank tomonidan emissiya siyosati asosida
3	Ta'minot	Tarmoq ishtirokchilari ishonchi va matematik algoritmlar bilan ta'minlanadi	Davlat kafolati va oltin-valyuta zaxiralari bilan ta'minlanadi
4	Muomalaga kiritilish tartibi	Detsentralizatsiya asosida, kriptobirjalar orqali erkin muomalada	Markaziy bank va tijorat banklari orqali muomalaga chiqariladi
5	Texnologik baza	Blokcheyn, P2P tarmoq va kriptografiya asosida	Bank kliring tizimlari, SWIFT va Markaziy bank tizimi
6	Huquqiy maqomi	Ko'pchilik davlatlarda tartibga solinayotgan raqamli aktiv	Har bir davlatda qonuniy to'lov vositasi
7	Nazorat mexanizmi	Tarmoq konsensus mexanizmi orqali (PoW, PoS va boshqalar)	Pul-kredit siyosati va davlat nazorati asosida
8	Narx belgilanishi	Talab-taklif va bozor psixologiyasi bilan belgilanadi	Markaziy bank siyosiy foiz stavkalari va makrobarqarorlik ta'sirida
9	Tranzaksiya tezligi	O'rtacha 5 soniya – 10 daqiqa (tarmoqdan kelib chiqqan holda)	1–3 ish kuni (xalqaro o'tkazmalarda kechikish mavjud)
10	Tranzaksiya xarajatlari	Nisbatan past (0,1%–1,5%), vositachilar yo'q	Yuqori (3%–7%), vositachilar ko'p
11	Shaffoflik darajasi	Yuqori – tranzaksiyalar blokcheynda ochiq qayd etiladi	Pastroq – bank maxfiylik siyosati bilan cheklangan
12	Xavfsizlik	Kriptografik himoya va blokcheyn o'zgarimasligi bilan ta'minlanadi	Markazlashtirilgan tizim: xakerlik va firibgarlik xavfi bor
13	Risklar	Volatillik, huquqiy noaniqlik, spekulyativ bosim	Inflyatsiya, devalvatsiya, siyosiy xavf
14	Qo'llanilish sohasi	DeFi, NFT, metaverse, tokenlashuv, Web3	Savdo-sotiq, budjet xarajatlari, kredit tizimi
15	Integratsion salohiyat	Raqamli iqtisodiyotning asosiy elementi	Real iqtisodiyotning markaziy elementi

Uchinchi bosqich — **real sektorga o'tish kanallari** — asosiy iqtisodiy samarani beradi. Birinchidan, **to'lovlar va remitlar**: transchegaraviy o'tkazmalarda komissiya xarajatlari odatda 3–7% diapazondan 0,5–1,5% oralig'igacha qisqaradi, hisob-kitob tezligi soatlardan daqiqalargacha tushadi; bu kichik biznes va eksportchilar uchun pul oqimlarini

barqarorlashtiradi, aylanma kapital ehtiyojini pasaytiradi. Ikkinchidan, **kapitalni jalb qilish**: tokenlashuv va raqamli emissiya (ICO/STO/RWA tokenlari) kichik loyihalarga kirish to‘siqlarini kamaytirib, investitsiyalarni diversifikatsiyalaydi; real aktivlarni (ko‘chmas mulk, tovar zaxiralari, intellektual mulk) raqamlashtirish orqali likvidlik “ochiladi” va kapital aylanishi tezlashadi. Uchinchidan, **DeFi xizmatlari** (kredit, staking, likvidlik hovuzlari) bank xizmatlari yetishmaydigan segmentlarda moliyaviy inklyuziyani kengaytiradi, garovga qo‘yiladigan raqamli aktivlar orqali mikromoliyalashni yengillashtiradi.

To‘rtinchidan, **xarajatlar strukturasi**: vositachilik qisqarishi, kliring va hisob-kitob infratuzilmasi soddalashishi operatsion xarajatlarni pasaytiradi, bu narxlar orqali iste’molchi farovonligiga o‘tadi. Makroiqtisodiy kesimda kriptovalyutalar **iqtisodiy siklga bog‘lanadigan uch omil** orqali ta’sir ko‘rsatadi: (i) **moliyaviy sharoitlar indeksi** – likvidlik kengayishi bilan xususiy sektor uchun kapitalkirom arzonlashadi; (ii) **pul muomalasi tezligi** – onlayn hisob-kitoblar va mikromaksadli to‘lovlar ko‘payishi bilan aylanma tezlashadi; (iii) **valyuta substitutsiyasi riski** – milliy pul-kredit siyosati uchun muvozanat talab etiladi, chunki yuqori volatillik davrida kripto ulushi vaqtincha ortishi mumkin.

4-Jadval . Jahon kriptovalyuta bozorining iqtisodiy ko‘rsatkichlari (2016–2024)

№	Yil	Bozor kapitallashuvi (mlrd USD)	Foydalanuvchilar soni (mln nafar)	Kripto savdo hajmi (kunlik, mlrd USD)	Iqtisodiy talqin
1	2016	16 mlrd	10 mln	0,1 mlrd	Kripto bozori endi shakllanmoqda, Bitcoin ustun
2	2017	565 mlrd	28 mln	18 mlrd	ICO davri — bozor portlashi va kapital oqimi
3	2018	128 mlrd	35 mln	15 mlrd	Bozor koreksiyasi, lekin foydalanuvchilar soni oshmoqda
4	2019	193 mlrd	43 mln	22 mlrd	Institutsional investorlarning kirib kelishi
5	2020	758 mlrd	101 mln	30 mlrd	Pandemiya davrida aktiv sifatida kriptoga talab oshdi
6	2021	2,43 trln	295 mln	95 mlrd	Kriptovalyutalar eng yuqori cho‘qqiga chiqdi
7	2022	810 mlrd	402 mln	62 mlrd	Bozor pasayishi – volatillik yuqori, lekin qamrov oshmoqda
8	2023	1,05 trln	490 mln	45 mlrd	Tiklanish bosqichi boshlanmoqda
9	2024	1,70 trln (taxmin)	562 mln	71 mlrd	Bozor qayta o‘sish davriga kirdi, kapitalizatsiya kengaymoqda

Shu bois prudensial yondashuv, AML/KYC va iste'molchini himoya qilish choralarining bosqichma-bosqich kuchaytirilishi moliyaviy barqarorlik uchun zarur.

Iqtisodiy samara (summarizatsiya):

- Tranzaksiya samaradorligi: komissiya va vaqt xarajatlarining keskin qisqarishi (to'lovlar zanjirida 40–70% gacha tejam), bu eksport–importda narx raqobatini yaxshilaydi.
- Likvidlik va kapital oqimi: tokenlashuv yordamida illikvid aktivlarda likvidlik paydo bo'lishi, kichik investorlar uchun kirish imkoniyati kengayishi; venture va crowd-investing kanallarida mablag'lar ko'payishi.
- Moliyaviy inklyuziya: bank xizmatlari cheklangan hududlarda to'lov va jamg'arma vositalarining kengayishi, mikromoliyalashning soddalashuvi.
- Innovatsion klasterlar: blokcheyn asosidagi servislar (identifikatsiya, yetkazib berish zanjiri, IoT-to'lovlar) IT-sektor bandligi va mahsuldorligini oshiradi.

Risk va cheklolvar ham real: narx volatilligi (xususan, ishonchga asoslangan bozor segmentlarida), operatsion xatarlar (kalitlarni yo'qotish, smart-kontrakt xatolari), regulyativ arbitraj (noqonuniy oqimlar), hamda iste'molchi huquqlarini himoya qilishdagi bo'shliqlar. Biroq, regulyator qum qutisi, litsenziyalash, majburiy audit va shaffoflik standartlari, shuningdek, soliq–hisob siyosatining aniq rejimi ushbu xatarlarni pasaytirib, sof iqtisodiy samarani oshiradi.

Xulosa

Statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, jahon kriptoalyuta bozori so'nggi yillarda jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda va global moliyaviy tizimning muhim segmentiga aylanib bormoqda. Bozor kapitallashuvi 2016–2024 yillar davomida 16 milliard dollardan 1,7 trillion dollarga yetgani, foydalanuvchilar soni esa 10 milliondan 562 million nafardan ortgani kriptoaktivlarga nisbatan ishonch va talab ortayotganini tasdiqlaydi. Kunlik savdo hajmining 160 milliard dollarga yetishi ushbu bozor yuqori likvidlikka ega ekanini bildiradi. Bitcoinning yetakchi aktiv sifatida o'z mavqeini saqlab qolayotgani, Ethereum asosida smart-kontraktlar iqtisodiyotning turli sohalarida qo'llanilayotgani, stablecoinlar ulushining 18 foizgacha ortgani esa kriptoalyutalarning real iqtisodiy operatsiyalar va xalqaro to'lov tizimlariga chuqur kirib borayotganidan dalolat beradi. Umuman olganda,

statistik tahlil shuni ko'rsatadiki, kriptovalyutalar dastlab spekulyativ aktiv sifatida shakllangan bo'lsa-da, bugungi kunda ular investitsiya, to'lov tizimi, aktivlarni tokenlashtirish, transchegaraviy hisob-kitoblarni soddalashtirish kabi fundamental iqtisodiy funksiyalarni bajarmoqda. Demak, kriptovalyuta bozori global iqtisodiyotda endilikda qisqa muddatli trend emas, balki **uzoq muddatli moliyaviy transformatsiyaning strategik yo'nalishi** sifatida shakllanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*.
2. World Bank (2023). *Global Digital Financial Inclusion Report*. Washington D.C.
3. IMF (2024). *Global Crypto Asset Risk Assessment Report*. International Monetary Fund.
4. CoinMarketCap Research (2024). *Global Cryptocurrency Market Capitalization Statistics*.
5. Chainalysis (2023). *Global Crypto Adoption Index*. New York.
6. Narayan, L. & Ali, H. (2022). *The Economics of Cryptocurrencies and Digital Assets*. Oxford University Press.
7. Azizov, Sh., Mamatqulov, J. (2023). *Blokcheyn texnologiyasi va moliyaviy transformatsiya*. – Toshkent: TMI Ilmiy axborotlari.
8. Karimov, B. (2024). *Kriptoaktivlar bozorining shakllanishi va iqtisodiy integratsiyasi*. – Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali, №2, 15–22.